

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть)

Аннотация

Предлагается математическая модель т.н. волны-И-частицы, которая постоянно и одновременно проявляет и свойства волны, и свойства частицы. Волна-И-частица является стоячей волной, существующей в ограниченном пространстве вакуума. Она не обладает собственной скоростью и может, подобно частице двигаться со сколь угодно малой скоростью, имеет энергию, внутренний поток энергии, импульс и массу.

Оглавление

1. Введение
 2. Математическая модель
 3. Энергия
 4. Поток энергии, импульс и масса
- Литература

1. Введение

В [1] рассматривается представление о частице, обладающей одновременно и свойствами волны, и свойствами частицы. Будем называть такую частицу волной-И-частицей. Такая частица может объяснить те эксперименты, в которых (по представлениям квантовой механики) частица ведет себя либо как частица, либо как волна, являясь (в отличие от волны-И-частицы) волной-ЛИБО-частицей. Как она ведет себя в конкретный момент, наблюдателю не может быть известно. Итак, волна-ЛИБО-частица волшебным образом превращается из волны в частицу и обратно, а волна-И-частица постоянно проявляет свойства и волны, и частицы.

Волна-И-частица должна быть стоячей волной и не распространяться в пространстве. У нее не должно быть собственной

скорости (подобной скорости бегущей волны), но должна быть энергия, импульс и масса. В квантовой теории описывается волна в вакууме в незамкнутом, неограниченном пространстве, которая ассоциируется с материальной частицей - волна де Бройля. Это не электромагнитная волна и ее природа неизвестна. Но известно то, что она неразрывно связана с частицей [2]. В определении этой волны входит ее собственная скорость. При нулевой собственной скорости эта волна становится пространственно неограниченной стоячей волной. При этом, конечно, ее нельзя отождествлять с частицей.

Итак, ниже описывается волна-И-частица, стоячая, существующая в вакууме, ограниченная в пространстве, не имеющая собственной скорости, имеющая массу, импульс и энергию. Первый вариант математического описания такой волны был предложен в [3, 4]. Здесь мы рассмотрим более общий случай. В [3-9] рассмотрены различные явления, которые могут быть объяснены существованием такой волны.

3. Математическая модель

Рассмотрим некоторый объем V с магнитной проницаемостью μ и диэлектрической проницаемостью ϵ . Пусть в результате некоторого воздействия в этом объеме возникла электромагнитная волна с энергией W_0 . В объеме V нет тепловых потерь и излучения из него отсутствуют. Через некоторое время параметры волны примут стационарные значения, определяемые значениями μ , ϵ , W_0 и размером объема. Этими параметрами являются напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля как функции декартовых координат и времени, т.е. $E(x, y, z, t)$ и $H(x, y, z, t)$. Естественно, они удовлетворяют системе уравнений Максвелла вида

$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \epsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0$	1
$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \epsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0$	2
$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0$	3

$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$	4
$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$	5
$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$	6
$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$	7
$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$	8

Рассмотрим следующие функции (предложенные в [10]), которые удовлетворяют этой системе уравнений:

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (9)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (10)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (11)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t), \quad (12)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (13)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t), \quad (14)$$

где

$e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций,

$\alpha, \beta, \lambda, \omega$ - константы.

Дифференцируя (9-14) и подставляя полученное в (1-8) после сокращения на общие множители, получаем:

$h_z \beta - h_y \gamma + e_x \varepsilon \omega = 0$	15
$h_x \gamma - h_z \alpha - e_y \varepsilon \omega = 0$	16
$h_y \alpha - h_x \beta + e_z \varepsilon \omega = 0$	17
$e_z \beta - e_y \gamma + h_x \mu \omega = 0$	18
$e_x \gamma - e_z \alpha - h_y \mu \omega = 0$	19
$e_y \alpha - e_x \beta - h_z \mu \omega = 0$	20
$e_x \alpha + e_y \beta + e_z \gamma = 0$	21
$h_x \alpha + h_y \beta + h_z \gamma = 0$	22

Получена система 8-ми уравнений с 10-ю неизвестными. Поскольку решение не должно зависеть от частоты, величину ω можно считать известной. Энергия волны также может быть любой и для этого одна из напряженностей также должна считаться известной. Мы будем полагать, что известна величина e_z . Рассмотрим решение полученной системы уравнений при данных ω и e_z .

Рассмотрим вначале систему 5-ти линейных уравнений (15-19) относительно 5-ти неизвестных e_x, e_y, h_x, h_y, h_z . Решая эту систему, найдем эти неизвестные. Затем подставим найденные значения в уравнения (20-22) и получим систему 3-х линейных уравнений относительно 3-х неизвестных α, β, λ . Тем самым исходная система уравнений (15-22) будет решена.

Решение всегда существует.

Запишем напряженности (9-14) в виде

$$E = \begin{bmatrix} E_x(x, y, z, t) \\ E_y(x, y, z, t) \\ E_z(x, y, z, t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \\ e_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \sin(\gamma z) \sin(\omega t) \\ \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t) \\ \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t) \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$H = \begin{bmatrix} H_x(x, y, z, t) \\ H_y(x, y, z, t) \\ H_z(x, y, z, t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \cos(\gamma z) \sin(\omega t) \\ \cos(\alpha x) \sin(\beta y) \cos(\gamma z) \cos(\omega t) \\ \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \sin(\gamma z) \cos(\omega t) \end{bmatrix} \quad (24)$$

3. Энергия

Найдем теперь квадрат модуля суммарных напряженностей:

$$E^2 = (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2), \quad (25)$$

$$H^2 = (H_x^2 + H_y^2 + H_z^2). \quad (26)$$

Из (23-26) находим:

$$E^2 = \left(\begin{pmatrix} e_x \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) + \\ e_y \sin^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \\ e_z \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) \end{pmatrix} \sin^2(\omega t) + \right) \quad (27)$$

$$H^2 = h^2 \left(\begin{pmatrix} h_x \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \sin^2(\omega t) + \\ h_y \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) + \\ h_z \cos^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) \end{pmatrix} \cos^2(\omega t) \right) \quad (28)$$

Плотность энергии равна

$$W = \varepsilon E^2 + \mu H^2 \quad (29)$$

Из (27-29) находим:

$$W = \left(\left(\left(\begin{array}{l} \varepsilon e_x \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) + \\ \varepsilon e_y \sin^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \\ \mu h_z \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \end{array} \right) + \right) \sin^2(\omega t) + \left(\left(\begin{array}{l} \varepsilon e_z \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) + \\ (\mu h_y \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) + \\ \mu h_z \cos^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) \end{array} \right) \right) \cos^2(\omega t) \right) \quad (30)$$

Рассмотрим такой объем, в котором по любой координате интегралы от синуса и от косинуса равны, и будем называть такой объем **согласованным объемом** V . В таком объеме при любых значениях координат выполняются условия:

$$\left(\frac{\alpha X}{2\pi} - \text{целое} \right), \left(\frac{\beta Y}{2\pi} - \text{целое} \right), \left(\frac{\gamma Z}{2\pi} - \text{целое} \right),$$

где X, Y, Z – длина отрезка оси координат, расположенного внутри объема V . В согласованном объеме для каждого такого отрезка выполняется условия вида

$$\int_X \cos^2(\alpha x) dx = \int_X \sin^2(\alpha x) dx$$

Поэтому для согласованного объема выполняется также следующее условие:

$$U = \left(\left(\begin{array}{l} \varepsilon e_x \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) + \\ \varepsilon e_y \sin^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \\ \mu h_z \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) \end{array} \right) + \right) = \\ = \left(\begin{array}{l} \varepsilon e_z \sin^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) + \\ (\mu h_y \cos^2(\alpha x) \sin^2(\beta y) \cos^2(\gamma z) + \\ \mu h_z \cos^2(\alpha x) \cos^2(\beta y) \sin^2(\gamma z) \end{array} \right). \quad (31)$$

Величина U является константой. Из (29, 30, 31) получаем выражение для энергии W_0 во всем объеме V :

$$\begin{aligned}
 W_o &= \iiint_V W dV = \\
 &= \iiint_V (\epsilon E^2 + \mu H^2) dV = \iiint_V \left(\frac{U \sin^2(\omega t)}{U \cos^2(\omega t)} + \right) dV = U. \quad (32)
 \end{aligned}$$

Следовательно, в неизменном согласованном объеме энергии электромагнитной волны не зависит от времени, т.е. остается постоянной. Это означает, что при указанных условиях в этом объеме существует стоячая электромагнитная волна. Стоячая волна не излучается.

4. Поток энергии, импульс и масса

Плотности потоков энергии по координатам определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_y H_z - E_z H_y \\ E_z H_x - E_x H_z \\ E_x H_y - E_y H_x \end{bmatrix} =. \quad (33)$$

где функции E, H определяются из (9-14). Сумма этих потоков имеет вид

$$\begin{aligned}
 S_o &= E_y H_z - E_z H_y + E_z H_x - E_x H_z + E_x H_y - E_y H_x = \\
 &= E_y (H_z - H_x) - E_z (H_y - H_x) - E_x (H_z - H_y)
 \end{aligned}$$

Поскольку плотность энергии в данном объеме остается постоянной, то суммарный поток энергии внутри куба тоже остается постоянным, но изменяется во времени по-разному в разных точках постоянного объема. Следовательно, существует перемещение потока энергии внутри постоянного объема. Можно, следовательно, говорить о скорости движения постоянного потока энергии внутри объема.

Как известно, электромагнитная волна вместе с потоком энергии обладает импульсом и массой. Следовательно, описываемая стоячая волна в согласованном объеме обладает импульсом и массой даже в том случае, когда объем находится в покое.

Эти величины связаны между собой и со скоростью распространения электромагнитной энергии известными соотношениями:

$$S = Wc, \quad (1)$$

$$p = \frac{W}{c}, \quad (2)$$

$$m = \frac{p}{c}. \quad (3)$$

Следовательно,

$$m = \frac{w^3}{s^2} \quad (4)$$

Эта электромагнитная масса пульсирует вместе с потоком электромагнитной энергии. Однако центр массы не меняет положения. Следовательно, волну-И-частицу можно рассматривать и как стоячую волну, и как объем пульсирующей массы с постоянным центром масс.

Литература

1. Хмельник С.И. Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна, данный журнал, 2020, выпуск 50, стр. 45, <https://zenodo.org/record/3988252>.
2. Эффективная модификация уравнения Клейна – Гордона для частицы в потенциальном поле, данный журнал, 2020, выпуск 48, стр. 146.
3. Хмельник С.И. Электромагнитный хранитель энергии и информации, данный журнал, 2019, выпуск 46, стр. 166, <https://zenodo.org/record/3827757>.
4. S.I. Khmelnik. Electromagnetic Keeper of Energy and Information, Canadian Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 13, No. 3, Okt 2019, <https://zenodo.org/record/3518396>.
5. S.I. Khmelnik. About the Interaction of Nanoparticles, Determinations in Nanomedicine & Nanotechnology, DNN.000518, Volume - 1, Issue - 4, 2020, <https://zenodo.org/record/3660667>.
6. S.I. Khmelnik. To the Rationale for Homeopathy, Determinations in Nanomedicine & Nanotechnology, DNN.000501, Volume - 1, Issue - 5, 2020, <https://zenodo.org/record/3660203>.
7. Хмельник С.И. К обоснованию гомеопатии, данный журнал, 2020, выпуск 48, стр. 31, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3707870>
8. Хмельник С.И. Передача информации в биологических системах по водной и воздушной среде, данный журнал, 2020, выпуск 48, стр. 38, <https://zenodo.org/record/3712916>.
9. S.I. Khmelnik. Information transfer in biological systems by water and air, ДНА-47.52, <https://zenodo.org/record/3712924>.
10. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах. Publisher by “MiC”, printed in USA, Lulu Inc. ISBN 9780557082315, 2014, 360p., <http://doi.org/10.5281/zenodo.1310760>